

LA REFORMA EDUCATIVA

Su concepción y repercusión jurídica

Roberto R. Pinto Rojas
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
roberto.pinto@cresur.edu.mx

Resumen

La Reforma Educativa del 2013, iniciativa del Presidente de la República Enrique Peña Nieto e impulsada por los partidos políticos preponderantes en nuestro país mediante el “Pacto por México”, da como resultado una serie de reformas y creaciones legislativas que transforman el régimen jurídico en materia de política educativa en nuestro país modificando ordenamientos jurídicos constitucionales hasta la creación de leyes secundarias, es así como se da paso a la Reforma a los artículos 3º y 73º de la CPEUM⁴, así como a la reforma a la Ley General de Educación y del Instituto Nacional de Evaluación Educativa así como la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Palabras clave

Constitución política, derecho a la educación, reforma educativa, evaluación docente, calidad educativa, sistema educativo, México.

Introducción

En la presente investigación se busca contextualizar al lector sobre el proceso legislativo por el cual se tiene que pasar para poder reformar la Constitución Política de nuestro país, así como sus repercusiones que esta tiene en las leyes secundarias y locales. En específico conocer el proceso para la implementación de la Reforma Educativa del año 2013, desde el Decreto de Reforma a los Artículos 3º y 73 de la CPEUM, así como la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como las modificaciones a la Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.

⁴ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual manera debemos conceptualizar como el Derecho a la Educación consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los Instrumentos Internacionales signados por el Estado Mexicano, revisten obligatoriedad a raíz de la reforma a la Constitución Política en materia de Derechos Humanos en el año del 2011⁵, y como ese derecho a la educación se ha transformado no solo únicamente a la cobertura o al acceso a este derecho sino a la importancia de la calidad en la educación, transformándose principalmente a la calidad docente como de los educandos.⁶

La importancia de las funciones y atribuciones que al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa que le fueron dotados le reviste una gran responsabilidad para lograr esa tan anhelada calidad en el sistema educativo nacional mexicano, aunado a los cambios realizados para el ejercicio Docente con la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se robustece pues nuevas reglas para “las funciones docentes, de dirección de una Escuela o de supervisión de la Educación Básica y Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados deberán orientarse a brindar educación de calidad y al cumplimiento de sus fines. Quienes desempeñen dichas tareas deben reunir las cualidades personales y competencias profesionales para que dentro de los distintos contextos sociales y culturales promuevan el máximo logro de aprendizaje de los educandos, conforme a los perfiles, parámetros e indicadores que garanticen la idoneidad de los conocimientos, aptitudes y capacidades que correspondan.”⁷

La Reforma a la Constitución

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, representa la Ley Suprema en nuestro régimen jurídico, de lo mandado por ella se origina las Leyes Federales o Secundarias que a su vez pueden ser reglamentarías de algún artículo en particular de la Constitución. De

⁵ El primer párrafo del artículo 1º de la Constitución Mexicana señala: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

⁶ El artículo 3º de la Constitución obliga al Estado a garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos

⁷ La ley General del Servicio Profesional Docente tiene como objeto “Regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior; Establecer los perfiles, parámetros e indicadores del Servicio Profesional Docente; Regular los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente, y Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el Servicio Profesional Docente.

Igual forma la federación mexicana se encuentra conformada por 32 entidades federativas,⁸ las cuales tienen por sí mismo su propio cuerpo normativo (Leyes Locales), así como su propia Constitución a excepción de la CDMX, cuya Constitución aún se encuentra en proceso legislativo. De igual manera cada entidad Federativa se encuentra conformada por Municipios los cuales tienen la facultad de regularse bajo la Reglamentación debida siempre con la aprobación de los Congresos Estatales. Es así que podemos decir que nos encontramos ante Legislación de orden Federal, Estatal y Municipal, sin pasar desapercibido la normatividad Internacional que tiene vigencia en nuestro estado mexicano, siendo estos cuerpos normativos los que rigen nuestro comportamiento en la sociedad misma.

La Constitución General de nuestro país tiene la característica de ser rígida en cuanto a su proceso de reforma.⁹ Debemos entonces precisar que para que la Constitución Política Mexicana pueda ser reformada es necesario primeramente realizar el proceso legislativo en el Congreso de la Unión, la cual se encuentra integrada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, las cuales se integran por 500 diputados y 128 Senadores respectivamente. Cabe mencionar que la aprobación de la Reforma a la Constitución deberá realizarse por mayoría calificada, es decir, por las dos terceras partes de los legisladores reunidos. Una vez aprobada la reforma en el Poder Legislativo; la propuesta de reforma es enviada al titular del Poder Ejecutivo quien sancionará la misma pudiendo en su momento ejercer el derecho a veto por una sola ocasión y regresar la ley al Congreso de la Unión para su nueva discusión o en su caso aprobarla. Una vez sancionada y aprobada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos deberá turnarse dicha propuesta de reforma a cada una de las Legislaturas de las Entidades Federativas que conforman el Estado Mexicano, requiriéndose para su aprobación definitiva el cincuenta por ciento más uno es decir

⁸ El artículo 40 de la Constitución Mexicana señala que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

⁹ “Artículo 135 CPEUM. “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.”

de 17 Congresos Locales para poder realizar la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación y por lo consiguiente su iniciación de vigencia.

La Reforma Educativa de 2013

Es decir, entonces para que la reforma en materia educativa del año 2013, para que pudiese entrar en vigor fue necesario primeramente Reformar el texto de la Constitución Política y cumplir con todos los requisitos que la misma Constitución señala para su reforma. Ahora bien, no podemos olvidar que en México tenemos la existencia de tres poderes o tres órganos de un solo poder según la teoría que a uno le parezca, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial,¹⁰ esto con la finalidad de que exista equilibrio en el ejercicio del poder y de que no resida en una sola persona las tres funciones: ejecutivas o administrativas, legislativas y judiciales.

El antecedente de la Reforma Educativa nos dice que fue impulsada por el Presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto y por el “Pacto por México”, pacto político conformado por legisladores del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, enviando a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el proyecto de reforma a los artículos 3º y 73º de la Constitución. Como se precisó al inicio para poder reformar la Constitución es necesaria una mayoría calificada por lo que la unión de estas principales fuerzas políticas les dio de sobra los votos necesarios para poder impulsarla hasta su aprobación e iniciación de vigencia.

La Reforma Educativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012 y por el Senado de la República el 21 de diciembre del mismo año. En febrero de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. (Unión, 2013).

¹⁰ El Artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.”

El 11 de septiembre de 2013 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la Ley General de Educación a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el decreto que crea la Ley General del Servicio Profesional Docente, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

En el fondo de toda propuesta para regular el trabajo docente se esconden imágenes, con frecuencia poco conscientes, acerca de qué es ser maestro, qué caracteriza a un buen maestro frente a uno que no lo es, cuál es el alcance de la influencia formativa de los docentes en el desarrollo de los niños y de los adolescentes, y cuáles son los obstáculos y las limitaciones que una sociedad desigual, así como la naturaleza del propio sistema escolar, le imponen a las tareas del maestro. Las visiones más comunes acerca del trabajo escolar suelen estar construidas sobre falsas generalizaciones; algunas son expectativas infundadas y exigencias erróneas, otras son idealizaciones míticas, unas más se fundan en el desdén, la ignorancia o la indiferencia. Las imágenes sobre el maestro se sitúan entre dos extremos: un apostolado uniforme y siempre menesteroso, y un ejército de simuladores y holgazanes. (Molinar, 2013)

El Derecho a la Educación

El Derecho a la Educación se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.” De igual manera la propia Constitución en su artículo 1º señala que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

De la simple lectura podemos dilucidar el reconocimiento expreso que la Constitución hace al Derecho a la Educación como un Derecho Fundamental obligatorio en el Estado Mexicano,

robusteciéndose dicho derecho con los tratados internacionales que el Estado Mexicano tiene signados en la materia.¹¹

En este sentido Pablo Latapi (2009), en su ensayo “El derecho a la educación. Su alcance, exigibilidad, y relevancia para la política educativa”, responde al cuestionamiento sobre cómo definir al Derecho a la Educación haciendo alusión a que las personas interesadas en la educación darán probablemente dos respuestas. Unas contestarán que es el derecho de los individuos a recibir educación según está consignado en el marco jurídico de su país; otros responderán que es un derecho humano que, junto con otros, integra un importante corpus en el derecho internacional; es uno de los derechos económicos, sociales y culturales que han sido proclamados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde hace sesenta años (Sarre, 2009).

Ahora bien a raíz de la reforma educativa del 2013, se modificó el texto del Artículo 3° Constitucional en donde en su segundo párrafo se refiere a que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

La calidad educativa no es una cuestión retórica o decorativa. Es un mandato constitucional que ha sido desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos y que implica exigencias de carácter técnico pero también de naturaleza axiológica. La calidad educativa implica una formación técnica elevada y una asimilación de conocimiento útil, pero también una formación adecuada para convivir en una sociedad democrática (Ugarte, 2013).

El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: “El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y

¹¹ El Artículo 133 de la CPEUM establece: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior” (Constituyente, 1917).

La reforma del Artículo 3° constitucional señala que se trata de saber si el sustentante tiene los conocimientos y las capacidades idóneas para desempeñar la función a la que aspira o para seguir desempeñándola. ¿Cuáles son los conocimientos y capacidades idóneas que debe poseer un profesor?, ¿Cuáles debe tener un director, supervisor o asesor técnico? El primer reto en este caso será describir los rasgos que caracterizan a un buen profesor y que servirán como parámetros. La elaboración de este perfil debería partir de la definición de un currículo científicamente fundamentado, técnicamente consistente y con razonable demostración de su factibilidad (Raymundo, 2013).

Es por ello que en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (Unión H. C., 2013) enuncia que: “El Sistema Nacional de Evaluación Educativa es un conjunto orgánico y articulado de instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” cuyo objeto es “contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios” teniendo como finalidad “establecer la efectiva coordinación de las autoridades educativas que lo integran y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan; formular políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en materia de evaluación educativa; promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan las autoridades educativas con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el Instituto; analizar, sistematizar, administrar y difundir información que contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, y; verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo Nacional.”

Para cumplir con su objeto el INNE tiene como atribuciones “fungir como autoridad en materia de evaluación educativa a nivel nacional; coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa; contribuir a la evaluación de los procesos de formación, actualización, capacitación y superación

profesional de los docentes; diseñar, implementar y mantener actualizado un sistema de indicadores educativos y de información de resultados de las evaluaciones“

De igual manera el INEE deberá “establecer mecanismos de interlocución con autoridades educativas y en su caso escolares, para analizar los alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones, así como las directrices que de ellos se deriven; formular, en coordinación con las autoridades educativas, una política nacional de evaluación de la educación encauzada a mejorar la calidad del Sistema Educativo Nacional; expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan; generar, recopilar, analizar y difundir información que sirva de base para la evaluación del Sistema Educativo Nacional y, con base en ella, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad”.

La Ley del INNE dispone que “la evaluación del Sistema Educativo Nacional que lleve a cabo el Instituto, así como las evaluaciones que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las autoridades educativas, serán sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas. Estas evaluaciones deberán considerar los contextos demográfico, social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El Servicio Profesional Docente

Desde luego no podemos pasar desapercibido la creación del Servicio Profesional Docente, cuya Ley, tiene entre otros como objetos principales “el Regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior; establecer los perfiles, parámetros e indicadores del Servicio Profesional Docente; regular los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente, y asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el Servicio Profesional Docente" (Unión H. C., Ley General del Servicio Profesional Docente. , 2013).

Indudablemente el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa como el Servicio Profesional Docente se encuentran estrechamente ligados, y la LGSPD, faculta al INNE, en materia del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media Superior para definir los procesos de evaluación a que se refiere la Ley y demás disposiciones aplicables; definir, en

coordinación con las autoridades educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación".

La propia Ley General del Servicio Profesional Docente atribuye al INNE la facultad de expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, así como los organismos descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio Profesional Docente en la educación obligatoria, en los aspectos siguientes:

- a) La evaluación para el Ingreso al servicio docente, así como para la Promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión, mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan;
- b) La evaluación del desempeño de quienes ejercen funciones docentes, directivas o de supervisión, determinando el propio Instituto los niveles mínimos para la realización de dichas actividades;
- c) Los atributos, obligaciones y actividades de quienes intervengan en las distintas fases de los procesos de esta evaluación y la selección y capacitación de los mismos;
- d) Los requisitos y procedimientos para la certificación de los evaluadores;
- e) La selección, previa evaluación, de docentes que se desempeñarán de manera temporal en funciones técnico pedagógicas;
- f) La difusión de resultados de la evaluación del Ingreso, Promoción, Reconocimiento y Permanencia en el Servicio Profesional Docente;
- g) La participación de observadores de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil en los procesos de aplicación de instrumentos de los concursos de oposición para el Ingreso y Promoción, y
- h) La emisión de los resultados individualizados de los procesos de evaluación del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión, resultados que serán acompañados de un dictamen con las recomendaciones que deberá atender el personal para regularizarse o cumplir las acciones de mejora continua; IV. Autorizar los parámetros e indicadores para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia, así como las etapas, aspectos y métodos de evaluación obligatorios; V. Asesorar a las Autoridades Educativas

en la formulación de sus propuestas para mantener actualizados los parámetros e indicadores de desempeño para docentes, directivos y supervisores”.

Lo cierto es que la Reforma Educativa del año 2013, impulsada por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, junto a la unión de los partidos políticos que conformaron el Pacto por México, está llena de retos y desafíos, por un lado debemos estar conscientes que este intento de separar la política educativa gubernamental de la injerencia de las organizaciones docentes hasta el momento ha traído zozobra e incertidumbre en la implementación de la Reforma, si bien es cierto no hay marcha atrás jurídicamente hablando, también es cierto que aún nos falta ver cuál será la oposición real que tanto la CNTE¹² como el SNTE¹³, opondrán a la implementación total de la reforma educativa, ¿logrará el gobierno federal en algún momento la implementación de la reforma bajo el consenso de estas organizaciones gremiales?

Desde luego es plausible la búsqueda de la mejora en la calidad educativa pero esta no puede sustentarse únicamente en la función docente, son muchos más los compromisos y obligaciones que el propio estado tiene que implementar para poder hablar de una verdadera reforma educativa, como lo es desde luego el mejoramiento en la infraestructura educativa, en los planes y programas de estudio, por ejemplo.

El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, debe crearse de prestigio que le dé confiabilidad y que le dé certidumbre de su actuar al gremio docente, esto será fundamental para una armónica relación gobierno-magisterio, pues ante los radicales cambios al servicio profesional docente es lo mínimo que se le puede exigir certeza y claridad en su actuar.

Referencias bibliográficas

- Constituyente, C. (1917). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. México, D.F.: DOF.
- Molinar, O. F. (2013). Las tareas el maestro y los desafíos de la evaluación docente. En R. R. Raymundo, *La Reforma Constitucional en Materia Educativa: alcances y desafíos* (pág. 17). México, D.F.

¹² Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

¹³ Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

- Raymundo, R. R. (2013). ¿Nueva estrategia para mejorar la calidad de la educación básica? En R. R. Coordinador, *La Reforma Constitucional en materia educativa: Alcances y desafíos*. México, D.F. .
- Sarre, P. L. (2009). El Derecho a la Educación. Su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 255-287.
- Ugarte, P. S. (2013). Consecuencias jurídicas a las reformas del artículo 3o . En R. R. Coordinador, *La Reforma Constitucional en materia educativa: alcances y desafíos*. . México, D.F.
- Unión, C. d. (2013). *DECRETO por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la CPEUM*. . Mexico, D.F.: Diario Oficial de la Federación.
- Unión, H. C. (2013). *Ley del Instituto para la Evaluación Educativa*. México, D.F.: DOF.
- Unión, H. C. (2013). *Ley General del Servicio Profesional Docente*. . México, D.F.: DOF.